
Krmni viri, analizirani v projektu V4-2201¹

KAZALO VSEBINE

BUČNE POGAČE – sveže	1
BUČNE POGAČE EKO	2
JEČMEN (1)	3
JEČMEN (2)	4
JEČMEN EKO	5
KORUZA EKO	6
KORUZNI ŠROT	7
KORUZNO ZRNJE	8
KORUZNO ZRNJE EKO (1)	9
KORUZNO ZRNJE EKO (2)	10
KOSTANJ – jedrca (1)	11
KOSTANJ – jedrca (2)	12
KOSTANJ z luščinami	13
KRMNI GRAH EKO	14
KUMINA črna – pogače	15

¹ Pri sestavi baze podatkov o krmnih virih smo uporabili krmne vire, ki so bili zbrani in analizirani v okviru projekta V4-2201. Predstavljeni krmni viri so slovenskega porekla, kar daje večjo relevantnost za slovensko prakso. Analiza krmnih virov v okviru projekta V4-2201 je vključevala podrobne preiskave hranilne vrednosti ter druge pomembne lastnosti krmil (energijska vrednost, vsebnost aminokislin in mineralov), ki so ključne za načrtovanje prehrane prašičev. Skladno s projektnimi cilji smo izračunali energijske vrednosti krmnih virov z uporabo programa EvaPig® (<https://evapig.com>).

Legenda: NDV: v nevtralnem detergentu netopna vlaknina; KDV: v kislem detergentu netopna vlaknina.

LUCERNA – peleti EKO	16
OLJČNE POGAČE	17
OVES EKO	18
PROSO	19
PŠENICA (1)	20
PŠENICA (2)	21
PŠENICA EKO (1)	22
PŠENICA EKO (2)	23
PŠENICA EKO (3)	24
PŠENIČNI OTROBI EKO	25
RIČEK jesenski – pogače	26
RIČEK jesenski – zrnje	27
RIČEK spomladanski – pogače	28
RIČEK spomladanski – zrnje	29
RŽ EKO	30
SOJINE POGAČE EKO	31
SOJINE TROPINE (1)	32
SOJINE TROPINE (2)	33
SONČNIČNE POGAČE EKO (1)	34
SONČNIČNE POGAČE EKO (2)	35
SONČNIČNE POGAČE EKO (3)	36
SONČNIČNO SEME EKO (1)	37
SONČNIČNO SEME EKO (2)	38
VOLČJI BOB – Lupinus boros	39
VOLČJI BOB – Lupinus albus	40

Vrsta	BUČNE POGAČE - sveže
Skupina	Tropine in pogače oljnic
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 939 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	38
Surovi pepel	74
Surove beljakovine	583,5
Surove mačobe	135
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	38,5
Škrob	21

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,89
Fosfor	7,67
Natrij	2,71
Magnezij	6,54
Kalij	13,40

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	21,3
Prebavljiva energija	19,3
Metabolna energija	18,4
Neto energija	10,7

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	14,10
Metionin	16,50
Cistein	11,10
Treonin	4,30
Serin	32,60
Glicin	15,10
Histidin	9,10
Arginin	51,00
Alanin	17,50
Prolin	15,20
Tirozin	4,90
Valin	12,80
Levcin	27,00
Izolevcin	13,00
Fenilalanin	19,40
Glutaminska kislina	60,30
Asparaginska kislina	36,00

Vrsta	BUČNE POGAČE EKO
Skupina	Tropine in pogače oljnic - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 911 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	63,9
Surovi pepel	65,27
Surove beljakovine	417,3
Surove mačobe	244,8
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	31,8
Škrob	15

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,93
Fosfor	15,34
Natrij	0,50
Magnezij	6,30
Kalij	12,30

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	22,3
Prebavljiva energija	18,7
Metabolna energija	19,1
Neto energija	11,9

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,72
Metionin	0,42
Cistein	0,77
Treonin	0,47
Serin	0,81
Glicin	0,72
Histidin	0,44
Arginin	2,11
Alanin	0,81
Prolin	0,69
Tirozin	0,62
Valin	0,77
Levcin	0,28
Izolevcin	0,12
Fenilalanin	0,18
Glutaminska kislina	3,72
Asparaginska kislina	2,06

Vrsta	JEČMEN (1)
Skupina	Žita
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 871,3 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	56,2
Surovi pepel	24,75
Surove beljakovine	111,8
Surove mačobe	22,9
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	18
Škrob	515

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,68
Fosfor	3,77
Natrij	0,50
Magnezij	1,10
Kalij	4,11

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,1
Prebavljiva energija	13,8
Metabolna energija	15,8
Neto energija	10,8

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,34
Metionin	0,14
Cistein	0,36
Treonin	0,26
Serin	0,59
Glicin	0,12
Histidin	0,07
Arginin	0,46
Alanin	0,34
Prolin	0,89
Tirozin	0,18
Valin	0,35
Levcin	0,54
Izolevcin	0,25
Fenilalanin	0,37
Glutaminska kislina	1,82
Asparaginska kislina	1,31

Vrsta	JEČMEN (2)
Skupina	Žita
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 891,1 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	55
Surovi pepel	23,08
Surove beljakovine	115,5
Surove mačobe	19,8
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	22
Škrob	532

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,41
Fosfor	3,78
Natrij	0,50
Magnezij	1,07
Kalij	4,05

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,4
Prebavljiva energija	14,3
Metabolna energija	15,9
Neto energija	11,1

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,37
Metionin	0,55
Cistein	0,35
Treonin	0,28
Serin	0,29
Glicin	0,22
Histidin	0,17
Arginin	0,41
Alanin	0,36
Prolin	0,91
Tirozin	0,17
Valin	0,40
Levcin	0,59
Izolevcin	0,28
Fenilalanin	0,41
Glutaminska kislina	2,11
Asparaginska kislina	1,12

Vrsta	JEČMEN EKO
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 880,3 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	69,5
Surovi pepel	26,9
Surove beljakovine	102
Surove mačobe	21
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	18,8
Škrob	474

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,45
Fosfor	4,18
Natrij	0,50
Magnezij	1,24
Kalij	4,94

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,1
Prebavljiva energija	13,4
Metabolna energija	15,2
Neto energija	10,5

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,10
Metionin	0,04
Cistein	0,37
Treonin	0,07
Serin	0,08
Glicin	0,06
Histidin	0,05
Arginin	0,12
Alanin	0,10
Prolin	0,23
Tirozin	0,04
Valin	0,10
Levcin	0,15
Izolevcin	0,07
Fenilalanin	0,09
Glutaminska kislina	0,58
Asparaginska kislina	0,29

Vrsta	KORUZA EKO
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201

Suha snov: 883 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	20
Surovi pepel	14
Surove beljakovine	52
Surove mačobe	36
NDV	109,8
KDV	27,1
Sladkorji	21
Škrob	668

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,10
Fosfor	2,70
Natrij	0,04
Magnezij	1,00
Kalij	3,60

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,2
Prebavljiva energija	17,2
Metabolna energija	17,1
Neto energija	13,7

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	2,00
Metionin	1,40
Cistein	1,50
Treonin	2,00
Serin	2,60
Glicin	2,50
Histidin	1,60
Arginin	2,90
Alanin	3,90
Prolin	4,50
Tirozin	2,10
Valin	2,80
Levcin	6,00
Izolevcin	1,70
Fenilalanin	2,60
Glutaminska kislina	9,70
Asparaginska kislina	3,80

Vrsta	KORUZNI ŠROT
Skupina	Žita - stranski proizvodi
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 880,3 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	24,9
Surovi pepel	12,02
Surove beljakovine	78,1
Surove mačobe	41,7
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	19,2
Škrob	652

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,05
Fosfor	2,43
Natrij	0,50
Magnezij	0,85
Kalij	3,20

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,4
Prebavljiva energija	15,4
Metabolna energija	17,4
Neto energija	12,6

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,22
Metionin	0,51
Cistein	0,31
Treonin	0,23
Serin	0,29
Glicin	0,18
Histidin	0,14
Arginin	0,28
Alanin	0,46
Prolin	0,62
Tirozin	0,18
Valin	0,23
Levcin	0,66
Izolevcin	0,17
Fenilalanin	0,24
Glutaminska kislina	1,07
Asparaginska kislina	0,67

Vrsta	KORUZNO ZRNJE
Skupina	Žita
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 877,6 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	31,1
Surovi pepel	12,3
Surove beljakovine	82,9
Surove mačobe	40,2
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	17
Škrob	665

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,04
Fosfor	2,44
Natrij	0,50
Magnezij	0,93
Kalij	3,37

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,4
Prebavljiva energija	15,2
Metabolna energija	17,2
Neto energija	12,3

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,23
Metionin	0,14
Cistein	0,29
Treonin	0,20
Serin	0,29
Glicin	0,18
Histidin	0,14
Arginin	0,31
Alanin	0,47
Prolin	0,52
Tirozin	0,20
Valin	0,26
Levcin	0,71
Izolevcin	0,19
Fenilalanin	0,27
Glutaminska kislina	1,26
Asparaginska kislina	0,76

Vrsta	KORUZNO ZRNJE EKO (1)
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201

Suha snov: 870 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	23
Surovi pepel	13
Surove beljakovine	63
Surove mačobe	37
NDV	26,7
KDV	5,4
Sladkorji	23
Škrob	648

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,10
Fosfor	2,60
Natrij	0,03
Magnezij	0,90
Kalij	4,00

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,1
Prebavljiva energija	17,4
Metabolna energija	17,2
Neto energija	13,6

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	2,20
Metionin	1,50
Cistein	1,70
Treonin	2,40
Serin	3,10
Glicin	2,80
Histidin	1,90
Arginin	3,20
Alanin	4,60
Prolin	5,60
Tirozin	2,70
Valin	3,20
Levcin	7,00
Izolevcin	2,10
Fenilalanin	2,30
Glutaminska kislina	11,40
Asparaginska kislina	4,50

Vrsta	KORUZNO ZRNJE EKO (2)
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 870,7 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	30,4
Surovi pepel	12,55
Surove beljakovine	71,7
Surove mačobe	57,7
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	16,1
Škrob	629

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,08
Fosfor	2,52
Natrij	0,50
Magnezij	0,95
Kalij	3,17

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,6
Prebavljiva energija	15,3
Metabolna energija	17,4
Neto energija	12,5

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,07
Metionin	0,04
Cistein	0,24
Treonin	0,06
Serin	0,07
Glicin	0,04
Histidin	0,04
Arginin	0,09
Alanin	0,12
Prolin	0,15
Tirozin	0,04
Valin	0,07
Levcin	0,19
Izolevcin	0,05
Fenilalanin	0,07
Glutaminska kislina	0,37
Asparaginska kislina	0,21

Vrsta	KOSTANJ - jedrca (1)
Skupina	Drugi rastlinski viri
Vir podatkov	V4-2201 - Ljubljana 2022

Suha snov: 465,3 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	20,6
Surovi pepel	11,68
Surove beljakovine	43
Surove mačobe	15
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	.
Škrob	.

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	.
Fosfor	.
Natrij	.
Magnezij	.
Kalij	.

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	9,2
Prebavljiva energija	7,6
Metabolna energija	16,8
Neto energija	6,2

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	.
Metionin	.
Cistein	.
Treonin	.
Serin	.
Glicin	.
Histidin	.
Arginin	.
Alanin	.
Prolin	.
Tirozin	.
Valin	.
Levcin	.
Izolevcin	.
Fenilalanin	.
Glutaminska kislina	.
Asparaginska kislina	.

Vrsta	KOSTANJ - jedrca (2)
Skupina	Drugi rastlinski viri
Vir podatkov	V4-2201 - Ljubljana 2022

Suha snov: 486 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	43
Surovi pepel	20
Surove beljakovine	.
Surove mačobe	31
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	65,8
Škrob	268

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	.
Fosfor	.
Natrij	.
Magnezij	.
Kalij	.

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	9,2
Prebavljiva energija	.
Metabolna energija	.
Neto energija	.

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	.
Metionin	.
Cistein	.
Treonin	.
Serin	.
Glicin	.
Histidin	.
Arginin	.
Alanin	.
Prolin	.
Tirozin	.
Valin	.
Levcin	.
Izolevcin	.
Fenilalanin	.
Glutaminska kislina	.
Asparaginska kislina	.

Vrsta	KOSTANJ z luščinami
Skupina	Drugi rastlinski viri
Vir podatkov	V4-2201 - Ljubljana 2022

Suha snov: 519 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	46
Surovi pepel	19
Surove beljakovine	30,6
Surove mačobe	13
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	63,1
Škrob	220

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,47
Fosfor	0,26
Natrij	0,09
Magnezij	0,44
Kalij	3,44

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	9,2
Prebavljiva energija	7,1
Metabolna energija	15,0
Neto energija	5,4

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	.
Metionin	.
Cistein	.
Treonin	.
Serin	.
Glicin	.
Histidin	.
Arginin	.
Alanin	.
Prolin	.
Tirozin	.
Valin	.
Levcin	.
Izolevcin	.
Fenilalanin	.
Glutaminska kislina	.
Asparaginska kislina	.

Vrsta	KRMNI GRAH EKO
Skupina	Zrnate stročnice - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201

Suha snov: 851 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	51
Surovi pepel	29
Surove beljakovine	188
Surove mačobe	19
NDV	124,2
KDV	62,1
Sladkorji	38
Škrob	447

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,70
Fosfor	4,40
Natrij	0,03
Magnezij	1,30
Kalij	10,10

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	15,7
Prebavljiva energija	17,5
Metabolna energija	16,1
Neto energija	11,5

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	14,00
Metionin	2,30
Cistein	2,60
Treonin	6,90
Serin	8,80
Glicin	8,30
Histidin	4,60
Arginin	15,10
Alanin	8,00
Prolin	7,90
Tirozin	5,80
Valin	9,00
Levcin	13,50
Izolevcin	7,90
Fenilalanin	8,80
Glutaminska kislina	31,40
Asparaginska kislina	21,70

Vrsta	KUMINA črna - pogače
Skupina	Drugi rastlinski viri
Vir podatkov	V4-2201 - 2023

Suha snov: 925,7 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	77,5
Surovi pepel	51,17
Surove beljakovine	280,5
Surove mačobe	247,6
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	49,9
Škrob	8

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	5,83
Fosfor	7,44
Natrij	0,50
Magnezij	3,12
Kalij	10,50

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	22,7
Prebavljiva energija	18,0
Metabolna energija	18,7
Neto energija	12,8

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,33
Metionin	0,17
Cistein	0,69
Treonin	0,26
Serin	0,31
Glicin	0,22
Histidin	0,18
Arginin	0,58
Alanin	0,36
Prolin	0,42
Tirozin	2,83
Valin	0,36
Levcin	0,47
Izolevcin	0,27
Fenilalanin	0,29
Glutaminska kislina	2,52
Asparaginska kislina	1,31

Vrsta	LUCERNA - peleti EKO
Skupina	Voluminozna krma - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201

Suha snov:	902	g/kg prinešenega vzorca
-------------------	------------	-------------------------

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	220
Surovi pepel	93
Surove beljakovine	187
Surove mačobe	32
NDV	369,2
KDV	256,9
Sladkorji	54
Škrob	26,2

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	12,10
Fosfor	2,00
Natrij	0,54
Magnezij	2,50
Kalij	25,90

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	17,3
Prebavljiva energija	14,7
Metabolna energija	8,7
Neto energija	4,6

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	9,60
Metionin	2,80
Cistein	2,10
Treonin	8,20
Serin	8,00
Glicin	9,20
Histidin	4,10
Arginin	8,50
Alanin	9,90
Prolin	14,90
Tirozin	6,50
Valin	10,30
Levcin	14,20
Izolevcin	8,30
Fenilalanin	8,80
Glutaminska kislina	17,50
Asparaginska kislina	19,50

Vrsta	OLJČNE POGAČE
Skupina	Tropine in pogače oljnic
Vir podatkov	V4-2201 - Primorska 2022

Suha snov: 255 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	79
Surovi pepel	14
Surove beljakovine	15,3
Surove mačobe	44
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	26
Škrob	2

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,47
Fosfor	0,44
Natrij	0,01
Magnezij	0,14
Kalij	4,95

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	5,6
Prebavljiva energija	2,5
Metabolna energija	15,5
Neto energija	1,9

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	.
Metionin	.
Cistein	.
Treonin	.
Serin	.
Glicin	.
Histidin	.
Arginin	.
Alanin	.
Prolin	.
Tirozin	.
Valin	.
Levcin	.
Izolevcin	.
Fenilalanin	.
Glutaminska kislina	.
Asparaginska kislina	.

Vrsta	OVES EKO
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 892,5 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	97,7
Surovi pepel	27,63
Surove beljakovine	85,1
Surove mačobe	56,7
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	15,2
Škrob	432

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,53
Fosfor	2,82
Natrij	0,50
Magnezij	0,99
Kalij	3,19

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	17,6
Prebavljiva energija	13,2
Metabolna energija	15,0
Neto energija	10,5

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,21
Metionin	0,08
Cistein	0,36
Treonin	0,14
Serin	0,17
Glicin	0,17
Histidin	0,09
Arginin	0,25
Alanin	0,19
Prolin	0,23
Tirozin	0,10
Valin	0,18
Levcin	0,28
Izolevcin	0,12
Fenilalanin	0,18
Glutaminska kislina	0,73
Asparaginska kislina	0,46

Vrsta	PROSO
Skupina	Žita
Vir podatkov	V4-2201 - Jablje 2022

Suha snov: 871 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	100
Surovi pepel	22
Surove beljakovine	102,1
Surove mačobe	33
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	5,5
Škrob	566

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,13
Fosfor	2,94
Natrij	0,50
Magnezij	1,31
Kalij	2,41

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	6,6
Prebavljiva energija	13,0
Metabolna energija	14,9
Neto energija	10,0

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	1,20
Metionin	3,40
Cistein	6,60
Treonin	2,50
Serin	7,80
Glicin	2,20
Histidin	1,60
Arginin	2,80
Alanin	8,20
Prolin	5,50
Tirozin	5,00
Valin	2,80
Levcin	9,40
Izolevcin	2,70
Fenilalanin	4,20
Glutaminska kislina	12,30
Asparaginska kislina	6,60

Vrsta	PŠENICA (1)
Skupina	Žita
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 885,7 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	24,5
Surovi pepel	15,3
Surove beljakovine	103,3
Surove mačobe	19,7
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	19,7
Škrob	627

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,23
Fosfor	3,05
Natrij	0,50
Magnezij	0,93
Kalij	3,72

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,2
Prebavljiva energija	15,3
Metabolna energija	17,0
Neto energija	12,1

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,28
Metionin	0,13
Cistein	0,35
Treonin	0,25
Serin	0,39
Glicin	0,21
Histidin	0,17
Arginin	0,43
Alanin	0,29
Prolin	0,74
Tirozin	0,22
Valin	0,31
Levcin	0,51
Izolevcin	0,24
Fenilalanin	0,34
Glutaminska kislina	2,31
Asparaginska kislina	1,21

Vrsta	PŠENICA (2)
Skupina	Žita
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 881 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	31,1
Surovi pepel	18,68
Surove beljakovine	128,9
Surove mačobe	18,8
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	34,6
Škrob	578

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,43
Fosfor	3,76
Natrij	0,50
Magnezij	1,09
Kalij	4,73

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,3
Prebavljiva energija	15,1
Metabolna energija	16,8
Neto energija	11,7

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,38
Metionin	0,61
Cistein	0,42
Treonin	0,29
Serin	0,38
Glicin	0,19
Histidin	0,19
Arginin	0,49
Alanin	0,38
Prolin	0,98
Tirozin	0,22
Valin	0,39
Levcin	0,33
Izolevcin	0,29
Fenilalanin	0,43
Glutaminska kislina	2,32
Asparaginska kislina	1,46

Vrsta	PŠENICA EKO (1)
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 885,2 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	27,5
Surovi pepel	19,58
Surove beljakovine	97,4
Surove mačobe	20,6
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	18,2
Škrob	619

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,32
Fosfor	3,58
Natrij	0,50
Magnezij	1,30
Kalij	3,58

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,1
Prebavljiva energija	14,9
Metabolna energija	16,7
Neto energija	12,0

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,08
Metionin	0,04
Cistein	0,31
Treonin	0,06
Serin	0,10
Glicin	0,07
Histidin	0,05
Arginin	0,11
Alanin	0,08
Prolin	0,21
Tirozin	0,04
Valin	0,09
Levcin	0,15
Izolevcin	0,07
Fenilalanin	0,09
Glutaminska kislina	0,63
Asparaginska kislina	0,32

Vrsta	PŠENICA EKO (2)
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201

Suha snov: 884 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	31
Surovi pepel	20
Surove beljakovine	128
Surove mačobe	25
NDV	130
KDV	33,4
Sladkorji	30
Škrob	547

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,50
Fosfor	3,90
Natrij	0,05
Magnezij	1,40
Kalij	5,10

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,4
Prebavljiva energija	17,5
Metabolna energija	16,8
Neto energija	12,7

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	4,00
Metionin	2,00
Cistein	3,00
Treonin	3,70
Serin	5,80
Glicin	5,50
Histidin	2,90
Arginin	6,50
Alanin	4,70
Prolin	11,40
Tirozin	3,70
Valin	5,70
Levcin	8,50
Izolevcin	4,20
Fenilalanin	5,50
Glutaminska kislina	35,60
Asparaginska kislina	7,20

Vrsta	PŠENICA EKO (3)
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201

Suha snov: 858 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	18
Surovi pepel	15
Surove beljakovine	99
Surove mačobe	19
NDV	126,2
KDV	32,4
Sladkorji	23
Škrob	605

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,30
Fosfor	3,30
Natrij	0,05
Magnezij	1,20
Kalij	3,70

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	15,7
Prebavljiva energija	17,3
Metabolna energija	17,1
Neto energija	13,2

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	2,90
Metionin	1,50
Cistein	2,50
Treonin	2,90
Serin	4,60
Glicin	4,20
Histidin	2,30
Arginin	4,70
Alanin	3,50
Prolin	9,30
Tirozin	2,80
Valin	4,40
Levcin	6,70
Izolevcin	3,30
Fenilalanin	4,50
Glutaminska kislina	29,40
Asparaginska kislina	5,20

Vrsta	PŠENIČNI OTROBI EKO
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201

Suha snov: 877 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	82
Surovi pepel	56
Surove beljakovine	128
Surove mačobe	36
NDV	399,6
KDV	118,7
Sladkorji	45
Škrob	248

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,80
Fosfor	11,40
Natrij	0,07
Magnezij	4,50
Kalij	11,70

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,4
Prebavljiva energija	15,9
Metabolna energija	13,8
Neto energija	9,7

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	4,90
Metionin	1,70
Cistein	2,90
Treonin	4,00
Serin	5,40
Glicin	6,70
Histidin	3,50
Arginin	8,40
Alanin	5,80
Prolin	8,70
Tirozin	3,20
Valin	6,00
Levcin	7,80
Izolevcin	3,90
Fenilalanin	4,90
Glutaminska kislina	24,40
Asparaginska kislina	8,90

Vrsta	RIČEK jesenski - pogače
Skupina	Olje vsebujoča krma
Vir podatkov	V4-2201 - 2023

Suha snov: 884,9 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	107,2
Surovi pepel	54,7
Surove beljakovine	260,3
Surove mačobe	191,2
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	86,8
Škrob	1

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	2,64
Fosfor	9,37
Natrij	0,50
Magnezij	3,88
Kalij	13,10

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	21,4
Prebavljiva energija	15,3
Metabolna energija	16,7
Neto energija	10,6

Aminokislina (g/kg vzorca)

Lizin	0,44
Metionin	0,16
Cistein	0,76
Treonin	0,32
Serin	0,33
Glicin	0,22
Histidin	0,18
Arginin	0,60
Alanin	0,39
Prolin	0,46
Tirozin	2,37
Valin	0,38
Levcin	0,51
Izolevcin	0,27
Fenilalanin	0,33
Glutaminska kislina	1,75
Asparaginska kislina	1,01

Vrsta	RIČEK jesenski - zrnje
Skupina	Olje vsebujoča krma
Vir podatkov	V4-2201 - 2023

Suha snov: 912,2 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	84,3
Surovi pepel	40,3
Surove beljakovine	196,8
Surove mačobe	390,1
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	63,7
Škrob	1

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	1,93
Fosfor	6,81
Natrij	0,50
Magnezij	2,78
Kalij	9,43

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	25,6
Prebavljiva energija	19,6
Metabolna energija	21,1
Neto energija	15,0

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,29
Metionin	0,12
Cistein	0,57
Treonin	0,25
Serin	0,25
Glicin	0,16
Histidin	0,14
Arginin	0,40
Alanin	0,30
Prolin	0,37
Tirozin	0,51
Valin	0,97
Levcin	0,31
Izolevcin	0,00
Fenilalanin	0,20
Glutaminska kislina	1,45
Asparaginska kislina	0,72

Vrsta	RIČEK spomladanski - pogače
Skupina	Olje vsebujoča krma
Vir podatkov	V4-2201 - 2023

Suha snov: 888 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	111,4
Surovi pepel	55,07
Surove beljakovine	261,3
Surove mačobe	188,5
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	86,9
Škrob	1

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	2,63
Fosfor	9,25
Natrij	0,50
Magnezij	3,78
Kalij	13,10

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	20,8
Prebavljiva energija	15,1
Metabolna energija	16,5
Neto energija	10,4

Aminokislina (g/kg vzorca)

Lizin	0,44
Metionin	0,16
Cistein	0,79
Treonin	0,35
Serin	0,38
Glicin	0,29
Histidin	0,20
Arginin	0,62
Alanin	0,22
Prolin	0,45
Tirozin	2,35
Valin	0,37
Levcin	0,50
Izolevcin	0,26
Fenilalanin	0,33
Glutaminska kislina	1,39
Asparaginska kislina	0,91

Vrsta	RIČEK spomladanski - zrnje
Skupina	Olje vsebujoča krma
Vir podatkov	V4-2201 - 2023

Suha snov: 915,6 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	87,4
Surovi pepel	40,35
Surove beljakovine	190,4
Surove mačobe	389,3
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	68,9
Škrob	1

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	1,86
Fosfor	6,61
Natrij	0,50
Magnezij	2,70
Kalij	9,33

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	25,7
Prebavljiva energija	19,5
Metabolna energija	20,9
Neto energija	15,0

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,34
Metionin	0,12
Cistein	0,55
Treonin	0,00
Serin	0,26
Glicin	0,19
Histidin	0,14
Arginin	0,65
Alanin	0,29
Prolin	0,32
Tirozin	0,17
Valin	0,28
Levcin	0,38
Izolevcin	0,20
Fenilalanin	0,24
Glutaminska kislina	0,54
Asparaginska kislina	0,78

Vrsta	RŽ EKO
Skupina	Žita - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 886,1 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	31,3
Surovi pepel	18,87
Surove beljakovine	94,8
Surove mačobe	19,7
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	53,3
Škrob	540

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,36
Fosfor	3,66
Natrij	0,50
Magnezij	1,14
Kalij	4,69

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	16,2
Prebavljiva energija	14,8
Metabolna energija	16,6
Neto energija	11,9

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,10
Metionin	0,03
Cistein	0,33
Treonin	0,06
Serin	0,08
Glicin	0,06
Histidin	0,04
Arginin	0,11
Alanin	0,09
Prolin	0,20
Tirozin	0,03
Valin	0,09
Levcin	0,13
Izolevcin	0,06
Fenilalanin	0,08
Glutaminska kislina	0,57
Asparaginska kislina	0,28

Vrsta	SOJINE POGAČE EKO
Skupina	Tropine in pogače oljnic - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201

Suha snov:	899	g/kg prinešenega vzorca
-------------------	------------	-------------------------

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)	
Surove vlaknine	61
Surovi pepel	90
Surove beljakovine	380
Surove mačobe	92
NDV	122,3
KDV	71,7
Sladkorji	72
Škrob	61

Minerali (g/kg vzorca)	
Kalcij	5,00
Fosfor	5,40
Natrij	0,10
Magnezij	3,10
Kalij	17,30

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)	
Bruto energija	18,3
Prebavljiva energija	17,4
Metabolna energija	15,1
Neto energija	9,5

Aminokisliline (g/kg vzorca)	
Lizin	22,00
Metionin	4,80
Cistein	5,10
Treonin	14,50
Serin	19,00
Glicin	16,50
Histidin	9,70
Arginin	26,70
Alanin	16,30
Prolin	19,90
Tirozin	12,00
Valin	17,70
Levcin	28,40
Izolevcin	16,60
Fenilalanin	19,00
Glutaminska kislina	69,70
Asparaginska kislina	42,90

Vrsta	SOJINE TROPINE (1)
Skupina	Tropine in pogače oljnic
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 865,3 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	53,5
Surovi pepel	60,15
Surove beljakovine	431,9
Surove mačobe	19,4
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	103,8
Škrob	42

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	2,75
Fosfor	5,90
Natrij	0,50
Magnezij	2,71
Kalij	21,20

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	17,2
Prebavljiva energija	15,0
Metabolna energija	15,8
Neto energija	8,5

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	2,09
Metionin	0,07
Cistein	0,93
Treonin	0,95
Serin	1,36
Glicin	0,76
Histidin	0,72
Arginin	2,23
Alanin	0,40
Prolin	1,68
Tirozin	1,00
Valin	1,34
Levcin	2,27
Izolevcin	1,29
Fenilalanin	1,45
Glutaminska kislina	7,66
Asparaginska kislina	4,18

Vrsta	SOJINE TROPINE (2)
Skupina	Tropine in pogače oljnic
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 882,7 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	47,8
Surovi pepel	71,58
Surove beljakovine	437,7
Surove mačobe	21
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	106,6
Škrob	38

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	2,62
Fosfor	5,94
Natrij	0,11
Magnezij	2,72
Kalij	21,30

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	17,3
Prebavljiva energija	14,9
Metabolna energija	15,5
Neto energija	8,5

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	2,10
Metionin	0,97
Cistein	1,04
Treonin	1,91
Serin	1,65
Glicin	1,02
Histidin	0,84
Arginin	1,48
Alanin	0,94
Prolin	1,66
Tirozin	1,02
Valin	1,36
Levcin	1,80
Izolevcin	0,73
Fenilalanin	1,81
Glutaminska kislina	6,07
Asparaginska kislina	4,17

Vrsta	SONČNIČNE POGAČE EKO (1)
Skupina	Tropine in pogače oljnic - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201

Suha snov:	929	g/kg prinešenega vzorca
-------------------	------------	-------------------------

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)	
Surove vlaknine	226
Surovi pepel	52
Surove beljakovine	231
Surove mačobe	187
NDV	412,3
KDV	292,4
Sladkorji	34
Škrob	36,6

Minerali (g/kg vzorca)	
Kalcij	3,40
Fosfor	7,60
Natrij	0,12
Magnezij	4,40
Kalij	11,50

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)	
Bruto energija	21,5
Prebavljiva energija	19,5
Metabolna energija	13,6
Neto energija	8,4

Aminokisliline (g/kg vzorca)	
Lizin	8,80
Metionin	5,00
Cistein	3,90
Treonin	8,80
Serin	10,10
Glicin	13,70
Histidin	5,60
Arginin	17,80
Alanin	10,20
Prolin	10,40
Tirozin	6,20
Valin	11,20
Levcin	14,70
Izolevcin	9,40
Fenilalanin	10,10
Glutaminska kislina	44,20
Asparaginska kislina	20,50

Vrsta
Skupina
Vir podatkov

SONČNIČNE POGAČE EKO (2)

Tropine in pogače oljnic - ekološka pridelava
V4-2201 - 2023

Suha snov: 957 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	157,1
Surovi pepel	38,25
Surove beljakovine	220,1
Surove mačobe	325,4
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	44,4
Škrob	51

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	1,36
Fosfor	5,66
Natrij	0,50
Magnezij	3,22
Kalij	9,02

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	25,1
Prebavljiva energija	17,8
Metabolna energija	18,3
Neto energija	12,9

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,27
Metionin	0,16
Cistein	0,51
Treonin	0,00
Serin	0,26
Glicin	0,20
Histidin	0,16
Arginin	0,70
Alanin	0,30
Prolin	0,31
Tirozin	0,17
Valin	0,30
Levcin	0,42
Izolevcin	0,24
Fenilalanin	0,30
Glutaminska kislina	0,84
Asparaginska kislina	0,84

Vrsta	SONČNIČNE POGAČE EKO (3)
Skupina	Tropine in pogače oljnic - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 903,2 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	127,7
Surovi pepel	64,25
Surove beljakovine	298,7
Surove mačobe	196,6
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	52,6
Škrob	38

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	2,82
Fosfor	13,26
Natrij	0,50
Magnezij	6,39
Kalij	11,60

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	21,1
Prebavljiva energija	15,0
Metabolna energija	16,0
Neto energija	9,9

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,90
Metionin	1,81
Cistein	0,72
Treonin	0,77
Serin	0,82
Glicin	0,90
Histidin	0,52
Arginin	1,50
Alanin	0,98
Prolin	0,96
Tirozin	0,56
Valin	0,98
Levcin	1,34
Izolevcin	0,80
Fenilalanin	0,96
Glutaminska kislina	5,19
Asparaginska kislina	2,60

Vrsta	SONČNIČNO SEME EKO (1)
Skupina	Olje vsebujoča krma - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201 - 2023

Suha snov:	966	g/kg prinešenega vzorca
-------------------	------------	-------------------------

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)	
Surove vlaknine	110
Surovi pepel	27,3
Surove beljakovine	162,4
Surove mačobe	515,5
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	32,8
Škrob	11

Minerali (g/kg vzorca)	
Kalcij	1,00
Fosfor	4,06
Natrij	0,50
Magnezij	2,30
Kalij	6,65

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)	
Bruto energija	27,7
Prebavljiva energija	22,2
Metabolna energija	23,0
Neto energija	17,5

Aminokisljine (g/kg vzorca)	
Lizin	0,24
Metionin	0,12
Cistein	0,38
Treonin	0,31
Serin	0,19
Glicin	0,14
Histidin	0,12
Arginin	0,30
Alanin	0,22
Prolin	0,24
Tirozin	0,13
Valin	0,23
Levcin	0,31
Izolevcin	0,18
Fenilalanin	0,23
Glutaminska kislina	1,13
Asparaginska kislina	0,62

Vrsta	SONČNIČNO SEME EKO (2)
Skupina	Olje vsebujoča krma - ekološka pridelava
Vir podatkov	V4-2201 - Prekmurje 2023

Suha snov: 929,4 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	150,2
Surovi pepel	34,02
Surove beljakovine	153,8
Surove mačobe	463
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	21,6
Škrob	6

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	2,34
Fosfor	5,93
Natrij	0,50
Magnezij	3,45
Kalij	6,29

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	26,6
Prebavljiva energija	19,2
Metabolna energija	20,7
Neto energija	15,0

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	0,13
Metionin	0,08
Cistein	0,40
Treonin	0,13
Serin	0,13
Glicin	0,13
Histidin	0,08
Arginin	0,29
Alanin	0,14
Prolin	0,14
Tirozin	0,09
Valin	0,14
Levcin	0,20
Izolevcin	0,12
Fenilalanin	0,14
Glutaminska kislina	0,62
Asparaginska kislina	0,38

Vrsta	VOLČJI BOB - Lupinus boros
Skupina	Zrnate stročnice
Vir podatkov	V4-2201 - Jablje 2022

Suha snov: 891 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	156
Surovi pepel	39
Surove beljakovine	311,9
Surove mačobe	86
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	75,6
Škrob	42

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	200,00
Fosfor	3,75
Natrij	0,10
Magnezij	1,26
Kalij	11,10

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	18,7
Prebavljiva energija	13,7
Metabolna energija	14,8
Neto energija	8,3

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	1,09
Metionin	0,12
Cistein	0,66
Treonin	0,58
Serin	1,65
Glicin	0,48
Histidin	0,47
Arginin	1,15
Alanin	0,53
Prolin	0,93
Tirozin	1,00
Valin	0,83
Levcin	1,54
Izolevcin	0,87
Fenilalanin	0,87
Glutaminska kislina	3,40
Asparaginska kislina	2,20

Vrsta	VOLČJI BOB - Lupinus albus
Skupina	Zrnate stročnice
Vir podatkov	V4-2201 - Jablje 2022

Suha snov: 888 g/kg prinešenega vzorca

Hranilna vrednost (g/kg vzorca)

Surove vlaknine	143
Surovi pepel	41
Surove beljakovine	305
Surove mačobe	75
NDV	.
KDV	.
Sladkorji	86,3
Škrob	73

Minerali (g/kg vzorca)

Kalcij	0,50
Fosfor	4,30
Natrij	10,70
Magnezij	2,18
Kalij	1,43

Energijska vrednost (MJ/kg vzorca)

Bruto energija	18,3
Prebavljiva energija	13,6
Metabolna energija	14,8
Neto energija	8,4

Aminokisliline (g/kg vzorca)

Lizin	1,07
Metionin	0,17
Cistein	0,78
Treonin	0,97
Serin	0,82
Glicin	0,50
Histidin	0,62
Arginin	1,45
Alanin	0,44
Prolin	0,89
Tirozin	0,87
Valin	0,80
Levcin	1,48
Izolevcin	0,82
Fenilalanin	0,80
Glutaminska kislina	3,73
Asparaginska kislina	2,14